

EL APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO EN CHILCAYMARCA: PINTURAS RUPESTRES EN LOS ABRIGOS DE CONDORPUYÑUNA, AREQUIPA-PERÚ

Winnie Celeste Martínez Sulca[1]

 <https://orcid.org/0000-0003-4402-367X>

José Antonio Bazán Castillo[2]

 <https://orcid.org/0000-0002-1135-351X>

1. Introducción

El presente estudio, realizado en el año 2023, se centra en el análisis de vestigios culturales prehispánicos encontrados en el cerro Pucará, ubicado en el distrito de Chilcaymarca, provincia de Castilla, Arequipa. La investigación se enfoca en una unidad de análisis que incluye pinturas rupestres, también llamados pictografías[3], halladas en las paredes de un sector rocoso conocido localmente como Condorpuyñuna. Este sitio ofrece una vista estratégica del valle a lo largo del río Orcopampa, lo que facilitó el desplazamiento de antiguos pobladores y su interacción con los recursos naturales, en particular la caza y domesticación de camélidos y cérvidos. Los hallazgos contribuyen a una comprensión más profunda de la ocupación y uso del espacio por parte de los antiguos habitantes de la región.

2. Espacio natural y político

El área de estudio se localiza en el departamento de Arequipa, específicamente en la provincia de Castilla, dentro del distrito de Chilcaymarca. Este espacio presenta características geográficas notables, donde predominan los cauces superficiales y las terrazas aluviales que, debido a procesos fluviales erosivos y deposicionales, poseen una pendiente baja y ligeramente inclinada. Actualmente estas áreas son aprovechadas para el cultivo de pastos.

Fig. 1: Plano de ubicación distrital de Chilcaymarca en la provincia de Castilla, Arequipa.

[1] Licenciada en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Área de Coordinación de los Museos de la Universidad Católica de Santa María (UCSM). Museo Santuarios Andinos. Arequipa. Correo:wmartinezs@ucsm.edu.pe

[2] Licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Área de Coordinación de investigación de SACRUN S.A.C. Arequipa Correo:jbazan@sacrun.com

[3] Denominados así por Eloy Linares Málaga, cabe precisar que esta es una variante dentro de las "quilcas" (Gori Tumi, 2019).

La unidad de análisis, Condorpuyuña, se distingue por su terreno de fuerte pendiente y un relieve que alberga diversas coberturas de vegetación, tales como matorrales y pajonales de puna. Es importante señalar la presencia de laderas empinadas y escarpadas en la zona. En cuanto al clima, se registra una temperatura media anual que oscila entre 8.5 y 13.6°C, con meses secos y la ocurrencia de heladas.

Fig. 2: Plano de ubicación del cerro Pucará en el distrito Chilcaymarca, provincia de Castilla.

Los abrigos rocosos, donde se encuentran las pinturas rupestres, se emplaza en medio de una zona de andenería prehispánica que abarca varios cerros. Para acceder a este punto se debe tomar la trocha carrozable que conecta Chilcaymarca con la garita de exploración minera "Prometida" de la mina Buenaventura.

Fig. 3: Ubicación de Condorpuyuña en el cerro Pucará. Orientación S-N.

3. Una mirada al entendimiento de la construcción social del espacio

La definición de espacio ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, pasando de ser una realidad estática, alejada de las estructuras de poder y dominación, a convertirse en un constructo dinámico que refleja las interacciones complejas entre diversos contextos. Según Anschuetz et al. (2001), el enfoque humanista del paisaje en la arqueología ha permitido apreciar el espacio no solo como un entorno físico, sino como un escenario donde se entrelazan relaciones temporales, ecológicas y cognitivas en las que los seres humanos participan activamente. Este cambio de paradigma ha llevado a una comprensión más rica y plural del espacio, destacando su carácter como un fenómeno social en constante construcción.

A finales del siglo XX, los arquitectos Bill Hillier y Julienne Hanson, a través de sus análisis sobre conectividad e integración, aportaron herramientas conceptuales que enriquecieron la comprensión del espacio. Sus estudios introdujeron una perspectiva que considera la complejidad de las unidades espaciales, convirtiendo al espacio en un elemento clave en la construcción de la realidad social (Mañana, Blanco & Ayan, 2002; Ayan, 2003; Bermejo, 2009). Esta redefinición del espacio como un recurso para entender las interacciones sociales se alinea con las propuestas por el equipo de Criado Boado (1991, 1993) en su trabajo sobre la Arqueología del Paisaje, lo cual ha fomentado investigaciones que contribuyen a desentrañar la organización social en diversas culturas.

Fig.4 : Vista del cerro Pucará de Chilcaymarca. Orientación S-N.

Actualmente el estudio del espacio y su relación con las dinámicas humanas ha generado una nueva forma de entender no solo la arqueología, sino también nuestras interacciones sociales contemporáneas, ofreciendo un marco conceptual que abarca la integración de múltiples disciplinas y enfoques.

Fig.5 : Vista del pueblo de Chilcaymarca desde el cerro Pucará. Orientación S-N.

Fig.6 : Vista de la zona donde se aprecia la formación del abrigo rocoso 1 del Cerro Pucará. Orientación W-E.

4. El espacio prehispánico en Condorpuyñauna

El arte rupestre ha ganado un notable interés por parte de investigadores en los últimos años, destacándose como una fuente invaluable de información sobre los antiguos ocupantes, dado que las pinturas rupestres no solo representan expresiones artísticas, sino que también ofrecen una ventana hacia la comprensión del pensamiento, los sistemas simbólicos y la organización social de las sociedades que las crearon. Estas manifestaciones gráficas ilustran concepciones del espacio, límites territoriales y distribuciones geográficas que son fundamentales para entender el desarrollo cultural de las sociedades prehispánicas.

Precisamente, un ejemplo de ello se puede observar en el abrigo rocoso, ubicado en Condorpuyñauna, situado a aproximadamente 900 metros al noroeste de la plaza principal de Chilcaymarca, en la coordenada UTM WGS-84 E 782060 / N 8309338, a una altitud de 3997 msnm. Para acceder a este sitio, se debe tomar la trocha carrozable que parte desde la plaza en dirección a la garita de explotación minera conocida como "Prometida", perteneciente a la mina Buenaventura.

Fig.7 : Vista del registro arqueológico realizado al interior de los abrigos rocosos del cerro Pucará.

Las pinturas rupestres de Condorpuyñauna presentan un estado de conservación regular. Sin embargo, es evidente que algunas pictografías, predominantemente de color rojo, están sufriendo un proceso de desprendimiento. Este deterioro se atribuye a factores naturales tales como vientos y precipitaciones, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de implementar medidas de conservación y protección para salvaguardar este importante legado cultural.

Fig.8 : Vista general al interior del abrigo rocoso 1 del cerro Pucará.

Las pinturas que se observan en el conjunto de tres paneles irregulares presentan un motivo predominante: la representación de llamas, ya sea de forma aislada o en rebaños. Estas figuras, caracterizadas por su estilo esquematizado y geométrico, miden entre 8 y 20 cm. En menor frecuencia, se aprecian figuras antropomorfas, algunas de las cuales parecen sostener cuerdas, lo que sugiere una interacción con los camélidos en un contexto productivo.

La elección del color rojo ocre claro en la totalidad de las representaciones refuerza la singularidad estética de la obra. Además, los agrupamientos y alineamientos de las llamas reflejan la costumbre de los antiguos pobladores de esta región de representar estos animales, vinculándolos estrechamente con sus prácticas pastoriles y la importancia económica que tenían en su vida diaria.

Fig.9 : Vista en detalle de los paneles con pinturas rupestres al interior del abrigo rocoso 1 del cerro Pucará. Panel este (arriba), panel central (medio), panel oeste (abajo). Orientación N-S.

Fig.10 : Vista a detalle de la representación geométrica de llamas - adultas y crías - en el abrigo rocoso 1 del cerro Pucará. Orientación N-S.

Fig.11 : Vista a detalle de la representación geométrica de seres antropomorfos en el abrigo rocoso 1 del cerro Pucará. Orientación N-S.

Fig.12 : Vista a detalle de la representación geométricas zoomorfas en el abrigo rocoso 1 del cerro Pucará. Orientación N-S.

Fig.13 :Vista en detalle de una figura zoomorfa en el abrigo rocoso 1 del cerro Pucará. Orientación N-S.

Fig.14 :Vista de la zona donde se aprecia la formación del abrigo rocoso 2 del cerro Pucará. Orientación W-E

Fig.15 :Vista en detalle de figuras zoomorfas en el abrigo rocoso 1 del cerro Pucará. Orientación N-S.

Cabe precisar que, Condorpuyñauna, también evidencia la presencia de restos arquitectónicos que pertenecen a sociedades tardías, destacando estructuras relacionadas con actividades agrícolas, corrales y tumbas. Este hallazgo sugiere que una gran parte de las pinturas rupestres encontradas en la región podrían ser, probablemente, contemporáneas a dichas edificaciones.

Fig.16: Vista de restos arquitectónicos correspondientes a tumbas (arriba), corrales y terrazas (abajo) emplazadas en las laderas de Condorpuyñuna.

5. Conclusión

Este conjunto pictórico conformado por representaciones de pastoreo y algunas antropomorfas con atributos especiales - camélidos esquemáticos y simples figuras geométricas de pastores - no solo es un testimonio artístico, sino también un registro cultural muy significativo. En ese sentido, Hostnig (2006, 2007) en sus estudios sobre pinturas rupestre en el Área Sur Andina, resalta que dichos rasgos posiblemente corresponderían a una tradición rupestre prehispánica tardía.

La asociación entre estas pinturas rupestres y las estructuras arquitectónicas indica un vínculo directo con las ocupaciones humanas tardías, posiblemente vinculadas a la influencia Inca que se intensificó hacia inicios del siglo XV. Además, el estilo distintivo de las figuras rupestres puede proporcionar información valiosa sobre las prácticas culturales de las comunidades que habitaron el área, reflejando así no solo sus creencias, sino también su relación con el entorno y su organización social durante este periodo prehispánico importante.

Finalmente, debemos añadir que el espacio arqueológico de Condorpuyña permite desarrollar una comprensión más integral del espacio, concebido no solo como un entorno físico, sino como un escenario dinámico donde se interrelacionan diversas relaciones temporales, ecológicas y cognitivas. Este enfoque renovado resalta el carácter social del espacio, evidenciando su naturaleza en constante construcción por la acción humana, lo que enriquece notablemente el análisis arqueológico de la región de Arequipa.

Referencias Bibliográficas

- Ashmore, W. (2008). Visions of the Cosmos: Ceremonial Landscapes and Civic Plans. In *Handbook of Landscape Archaeology*, edited by B. David, and J. Thomas, pp. 199–209.
- Anschuetz, K. F., Wilshusen, R. H., and Scheick, C. L. (2001). An archaeology of landscapes: Perspectives and directions. *Journal of Archaeological Research* 9, pp. 157–211.
- Ayan, X. (2003). Arquitectura como tecnología de construcción de la realidad social. *Arqueología De La Arquitectura*, (2), pp. 17–24.
- Bermejo, J. (2009). Leyendo los espacios: una aproximación crítica a la sintaxis espacial como herramienta de análisis arqueológico. *Arqueología de la Arquitectura* 6, pp. 47-62.
- Criado, F. (1991). Construcción social del espacio y reconstrucción arqueológica del Paisaje. *Boletín de Antropología Americana*, 24, pp. 5-29. México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia.
- Criado, F. (1993). Límites y posibilidades de la arqueología del paisaje. *Spal*, 2, pp. 9-55, Sevilla, Universidad de Sevilla.
- Guffroy, J. (1999). El arte rupestre del antiguo Perú. Instituto Francés de estudios Andinos. Lima, Perú.
- Hostnig, R. (2007). El arte rupestre de Carabaya: legado histórico-cultural de transcendental valor en un paisaje de áspera belleza. FIMART.
- Hostnig, R. (2006). Distribución, iconografía y funcionalidad de las pinturas rupestres de la época Inca en el departamento del Cusco, Perú. *Boletín SIARB*, 18, 46-76.
- Echevarría, G. (2019). Las cuatro categorías técnico materiales del arte rupestre peruano. *La Vida & La Historia*, (3), 38-47.
- Mañana, P; Blanco, R. & Ayan, X. (2002) Arqueotectura: Base teórico metodológica para una arqueología de la arquitectura. TAPA 25. Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe. España. Instituto de Investigaciones tecnológicas, Universidad de Santiago de Compostela.